

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 5**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-5

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улдуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

ANORQULOVA OZODA

Maqollarda “Oila” konseptining ifodalanishi

OMIDULLAH BAYANI

Naoyning “Muhokamat ul – lug‘atayn”idagi 100 ta fe‘lning semantik xususiyatlarini o‘rganish

HOLMURADOVA LEYLA, MAHMUDOVA MAFTUNA

Olamning milliy manzarasini ijodiy va tasviriy aks ettirishda majoziy til

MATKARIMOVA BARNO

Shakl va mazmun birliklari paradigma sifatida

ALIYEVA GULZODA

Jahon tilshunosligida paremiologik birliklar tadqiqining lingvomadaniy aspekti

SUNNATOVA GULJAHON

Toponimika semantikasining muammoli masalalari

T A' L I M S H U N O S L I K

BOLTAYEVA BARNO, BO'RIYEVA SHOZHODA

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari

AMONOVA DILAFRO‘Z

Saida Zunnunova asarlarining asosiy yo‘nalishlari

ELMURATOVA UMIDA

Koreys badiiy asarlarida shaxs obrazini lingvopoetik va sotsial ifodalanishi

MO‘MINOVA MUXAYYO

Umumiy o‘rta ta’limda liberal boshqaruv tizimi

KARJAVUV G‘OLIB

O‘zbek va jahon adabiyotida masal janrining o‘qitilishiga doir qarashlar tahlili

UMIROV OTABEK

Enhancing tesol with artificial intelligence: opportunities, challenges, and future directions

SOTVOLDIYEV MURTAZ

Sehrli-fantastik hamda hayvonlar haqidagi ertaklarga xos xususiyatlardagi yaqinliklar

YAXYAYEVA NIGINA

Mifologik makonni yaratishda Chingiz Aytmatov mahorati

T A R J I M A S H U N O S L I K

FAYZULLAYEV XURSHID

Fransuz tilidagi tavsiyanomalar matnida kommunikativ vaziyatning voqelanishi

ABDUSATTAROVA SHAXLO

Ingliz tilida “content” leksik birligining leksik-semantik tavsifi

T A Q R I Z

IBODULLA MIRZAYEV

J.P.Vine va J.Darbelnelarning “Fransuz va ingliz tillarining qiyosiy stilistikasi. Tarjima metodi” nomli fundamental asariga

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Aliyeva Gulzoda

Tayanch doktorant (PhD)

Samarqand davlat chet tillar instituti

Samarqand, O'zbekistan

JAHON TILSHUNOSLIGIDA PAREMIOLOGIK BIRLIKLAR TADQIQINING LINGVOMADANIY ASPEKTI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek, rus, fransuz va ingliz tilshunosligida paremiologik birliklar hisoblangan maqol va matallarga berilgan ta'riflar va ularni semantik, funksional, grammatik qo'llanishi haqida so'z yuritiladi. Maqol va matal har doim insonlarga nasihat qiladi, buyuradi, yomonlikdan qaytaradi. Unda uchta asosiy jihat bor lo'ndalik, ma'noni yetkazib berish va go'zal o'xshatish. Har bir o'z tiliga ega bo'lgan xalqning asrlar davomida sayqallangan o'z maqol va matallari bo'ladi. Mazkur maqola orqali tilshunoslikda maqol va matal o'rtasidagi farqli jihatlar haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: *maqol, matal, frazeologizm, idioma, lingvistika, semantika, funksiya, grammatika.*

Alieva Gulzoda

Doctoral student (PhD),

Samarkand State Institute of Foreign Languages,

Samarkand, Uzbekistan

ABSTRACT

This article discusses the definitions of proverbs and sayings, which are considered paremiological units in Uzbek, Russian, French and English linguistics, as well as their semantic, functional and grammatical use. Proverbs and sayings always advise, command and keep people from evil. They have three main aspects: clarity, conveyance of meaning and beautiful comparison. Each nation with its own language has its own proverbs and sayings that have been honed over centuries. This article provides detailed information on the differences between proverbs and sayings in linguistics.

Keywords: *proverb, saying, phraseological unit, idiom, linguistics, semantics, function, grammar.*

Алиева Гулзода
Докторант (PhD)
Самаркандский государственный
институт иностранных языков,
Самарканд, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются определения пословиц и поговорок, которые считаются паремиологическими единицами в узбекском, русском, французском и английском языкознании, а также их семантическое, функциональное и грамматическое использование. Пословицы и поговорки всегда советуют, повелевают и удерживают людей от зла. У них есть три основных аспекта: ясность, передача смысла и красивое сравнение. У каждого народа, имеющего свой язык, есть свои пословицы и поговорки, которые оттачивались веками. В данной статье представлена подробная информация о различиях пословиц и поговорок в языкознании.

Ключевые слова: *пословица, поговорка, фразеологизм, идиома, лингвистика, семантика, функция, грамматика.*

Til – xalqning madaniyati va milliy tafakkurining oynasi hisoblanadi. Tilshunoslikda turli tillarda uchraydigan paremiologik birliklar (maqol, matal, ibora va boshqalar) tilda milliy o'ziga xoslikni aks ettiruvchi muhim vosita sifatida o'rganiladi. Jahon tilshunosligi miqyosida paremiologik birliklarning lingvomadaniy aspekti til va madaniyat o'zaro munosabatlarini o'rganishdagi asosiy yo'nalishlardan biridir. Ushbu maqolada paremiyalarning lingvomadaniy xususiyatlari, maqol va matalning farqlari, ularning milliy madaniyat bilan bog'liqligini ko'rib chiqamiz.

Paremiologik birliklar – xalqning asrlar davomida shakllangan tajriba va donoligini ifoda etuvchi qisqa, obrazli iboralardir. Ular odatda nasihat, pand-nasihat, ijtimoiy xulq-atvor qoidalarini aks ettiradi. Masalan, o'zbek tilidagi “*Elga qo'shil – el bo'lasan*” maqoli jamoaviylikni qadrlash va birlashishga chaqiruvchi falsafiy fikrni bildiradi. Shu kabi maqollar turli tillarda turli madaniy kodlarni o'z ichiga oladi. Paremiyalar lingvistik jihatdan qisqa, obrazli, ritmik tuzilishga ega bo'lsa, madaniy jihatdan xalqning an'analari, urf-odatlarini va dunyoqarashini ifodalaydi. Bu esa ularga xos quyidagi milliy-madaniy xususiyatlarni tadqiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi:

1. Milliy o'ziga xoslik: Har bir xalqning paremiyalarida o'sha millatning madaniy qadriyatlarini, diniy e'tiqodi va tarixiy tajribasi aks etadi. Masalan, ingliz tilidagi “*Time is money*” maqoli ingliz madaniyatida vaqtning qadrlanishi va iqtisodiy qiymatini ifodalasa, o'zbek tilidagi “*Vaqt – boylik*” iborasi ham

shunga yaqin mazmunni beradi, biroq u ko'proq ma'naviy ma'no bilan boyitilgan.

2. Obrazlilik va universallik: Ba'zi paremiyalar bir nechta tillarda o'xshash mazmunga ega bo'lsada, ularning ifoda shakllari milliy xususiyatlarga ega bo'ladi. Masalan, rus tilidagi *"He в свои сани не садусь"* (*O'zing bilmagan ishingni qilma*) iborasi o'zbek tilida *"O'zingni tanish ishingni qil"* tarzida ifodalanadi.

Paremiyalarning lingvomadaniy tahlili turli madaniyatlarning bir-biriga o'xshash va farqli jihatlarini aniqlashga yordam beradi. Shu orqali xalqaro muloqotda madaniy to'qnashuvlarning oldi olinadi.

Paremiyalarni bir tildan boshqa tilga tarjima qilishda bir qancha lingvistik va madaniy qiyinchiliklar yuzaga keladi:

1. Mazmunni yo'qotish xavfi: Har bir paremiya o'ziga xos madaniy kontekstga ega bo'lganligi sababli, so'zma-so'z tarjima mazmunni noto'g'ri talqin qilishga olib kelishi mumkin. Masalan, ingliz tilidagi *"Don't cry over spilled milk"* maqoli o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qilinsa, ma'no noaniq bo'lib qoladi. Biroq uning ekvivalenti sifatida *"O'tgan ishga salovat"* iborasi ishlatilishi mumkin.

2. Ekvivalentlikni topish qiyinchiligi: Ko'pincha boshqa tillarda mazmun jihatdan mos keladigan maqol va matallarni topish qiyin bo'ladi. Bu tarjimonlardan ijodiy yondashuvni talab qiladi

3. Madaniy moslashuv: Paremiyaning boshqa tilda qabul qilinishi uchun uni o'sha madaniyatga moslashtirish zarur bo'ladi. Bunday moslashuv ba'zan asosiy mazmunni o'zgartirishni talab qiladi.

Paremiyalar xalqning milliy o'ziga xosligi, madaniyati va tarixiy merosini aks ettiruvchi noyob til birliklari hisoblanadi. Ularni lingvomadaniy jihatdan o'rganish madaniyatlararo muloqotda chuqurroq tushunishni ta'minlashga, tarjima jarayonida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, jahon tilshunosligida paremiologik birliklarning lingvomadaniy aspektlarini chuqur o'rganish dolzarb hisoblanadi. Maqol so'zning ko'rki, nutqning o'tkir quroli, xalqning donishmandligidir. Har bir xalqning tarixi, tafakkuri va ruhiy holatlari maqol, matallarda o'z ifodasini topadi. Har bir maqolda shu maqolni yaratgan xalqning timsoli, xalqning miliy madaniy merosi namoyon buladi. Maqol matallarda vatanni sevish, mehnat qilib yashash g'oyalari va boshqa ko'plab insoniy fazilatlar ilgari suriladi.

Maqol xalq hayotiy tajriba asosida yaratgan, ixcham, obrazli, tugal ma'noli va hikmatli ibora yoki gapdir. Uni o'z o'rnida qo'llash nutqni ta'sirli, jozibador qiladi. Izohli lug'atga ko'ra, **matal** tugal ma'no ifodalamaydigan obrazli ibora, hikmatli so'zdir [1, 555]. Kitobda *qizil qor yoqqanda, tuyaning dumi yerga tekkanda* kabi iboralar matalga misol sifatida keltirilgan. Biroq milliy ensiklopediyaning yondashuvi boshqacharoq: matal bir yoki bir necha jumladan tuziladi. Ular orasida qofiyalash hamisha ham saqlanmaydi. Matalda o'xshatish, taqqoslash, kinoya, qochiriq kabi badiiy vositalardan foydalaniladi. Majoziy iboraning o'z asl ma'nosi bilan ko'chma ma'nosi o'rtasida yaqinlik,

mantiqiy bog'lanish bo'lishi kerak. Milliy ensiklopediya "*Shamol bo'lmasa, daraxtning shoxi qimirlamas*", "*Qizim, senga aytaman, kelinim, sen eshit*" kabilarni matalga misol qilib keltirgan [2, 279].

Matallar ko'pincha boshqa bir jumla ichida qo'llanadi, uni to'ldiradi, yumor belgilariga ega bo'ladi. Maqollar ko'chma va o'z ma'nosida qo'llanishi mumkin, matallar esa faqat ko'chma ma'noda ishlatiladi. Manbalarda "*Qil uchida turibman*", "*Semizlikni qo'y ko'taradi*", "*Tuyaga yantoq kerak bo'lsa, bo'ynini cho'zar*", "*Mushuk tekinga oftobga chiqmaydi*" kabilar matal sifatida ko'rsatilgan. Bir-biriga juda o'xshash bo'lgani sababli jumla shaklidagi matallar aksariyat hollarda maqollar qatoriga qo'shiladi.

O'zbek xalq og'zaki ijodi asarlarida maqol va matal alohida o'rin egallaydi. Ular xalqning hayotiy tajribasi, donishmandligi va dunyoqarashining yorqin ifodasi bo'lib, o'z mazmuni va shakliy xususiyatlariga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Quyida maqol va matal tushunchalari, ularning o'xshashliklari hamda farqlari yoritib beriladi. Maqollar – xalq og'zaki ijodining eng qadimiy va mukammal namunalaridan biri bo'lib, odatda qisqa, lekin chuqur ma'noga ega bo'lgan hikmatli iboralar shaklida uchraydi. Ular hayotiy tajribaga asoslangan umumlashmalarni o'z ichiga oladi va ko'pincha o'git, maslahat yoki axloqiy xulosani ifodalaydi. Maqollar quyidagi xususiyatlarga ega:

1. To'liq mazmun: Maqollar o'z mazmuniga ko'ra tugallangan fikrni ifodalaydi. Masalan: "*Mehnat qilgan, meva yer.*"

2. Qisqalik va aniqlik: Maqollar qisqa va lo'nda bo'lib, fikrni aniq yetkazadi.

3. Ritm va qofiya: Ularning ko'pchiligi oson yodda qolishi uchun ritmik va qofiyali tuzilishga ega. Masalan: "*Qorning to'q bo'lsa, ko'ngling xotirjam*".

Matal – xalq nutqida keng qo'llaniladigan ibora yoki gap bo'lib, ko'pincha hazil-mutoyiba yoki kinoyaviy mazmunda ishlatiladi. U odatda to'liq fikrni ifodalamaydi va tushunish uchun kontekstni talab qiladi. Matalning asosiy xususiyatlari:

1. Metaforik mazmun: Matalda fikr ko'pincha bilvosita, obrazli ifoda etiladi.

Masalan: *O'zi sho'r, ko'zidan ham yosh chiqadi.*

2. Qismlilik: Matal to'liq fikrni emas, balki fikrning bir qismini yoki qochirimli ifodasini beradi.

3. Hazil-mutoyiba va kinoya: Matallar ko'pincha kulgili yoki kinoyaviy ohangda bo'ladi. Masalan: *Eshakka oltin egarning nima keragi bor?*

Maqol va matalning o'xshashliklari. Ikkalasi ham xalq ijodining mahsuli bo'lib, milliy ma'naviyat va madaniyatni aks ettiradi. Qisqa va lo'nda ifoda shakliga ega. Yodda saqlash uchun qulay, ko'p hollarda obrazli ifodalar bilan boyitilgan. Maqol va matal xalq og'zaki ijodining muhim qismi bo'lib, ular o'ziga xos ma'no va shakl xususiyatlariga ega. Maqollar hayotiy donolikni ifodalashda asosiy vosita bo'lsa, matallar obrazli va kinoyali ifodalar orqali kundalik hayotda keng qo'llaniladi. Shu sababli, ularni bir-biridan farqlash va o'rinli foydalanish xalq madaniyatini chuqur anglashga yordam beradi.

O'zbek tilshunosligida maqol va matallar o'rtasidagi farqlar haqida bir qancha tilshunos olimlar tadqiqot olib borgan. Ularning fikrlariga ko'ra, maqollar va matallar xalq ijodiyoti namunalarining ikki xil janri bo'lib, ularning lingvistik va semantik jihatdan bir-biridan farqlanishi kuzatiladi. Quyida ayrim tilshunoslarning bu boradagi fikrlarini keltiramiz:

A.Madvaliyev va Sh.Raxmatullayevlarning fikriga ko'ra, maqollar pand-nasihat va umumiy hayotiy tajribalarga asoslangan bo'lib, ular umumlashma ma'noga ega. Maqollar mustaqil gap sifatida qo'llanadi va yakuniy xulosa chiqarish xususiyatiga ega bo'ladi [1;3] Masalan, "*Sabr – mevalik daraxt*" yoki "*Mehnat qilgan elda hurmat topar*" kabi maqollar insonni ezgulikka undaydi. Matal esa, aksincha, voqealarga ishora qilib, istihola (kinoya) bilan ifodalanadi va ko'pincha dialog yoki matn ichida keladi. Misol tariqasida "*Olma pish, og'zimga tush*", "*Tavakkal cho'pon, qo'yini bo'riga topshirgan*" kabi matallar keltiriladi.

N.Mahmudov va G.Dadaboyev kabi tilshunoslarning fikricha, maqollar mustaqil va to'liq fikrni ifodalovchi nutq birligi bo'lsa, matallar ko'proq majoziy, bevosita tushunilmaydigan ifoda vositasidir. Ularning fikricha, maqollar axloqiy me'yorlarni targ'ib qiladi, matallar esa ko'pincha shaxsiy yoki jamiyatga oid kinoyali, hazilomuz yoki istehzoli mazmunga ega bo'ladi [4;5].

H.Hasanovning fikricha, maqollar xalqning dunyoqarashi, hayotiy tajribasi asosida shakllangan hikmatli gaplar bo'lib, ular asosan an'anaviy ma'naviy qadriyatlarini aks ettiradi. Matallar esa majoziy va obrazli ifodalash vositasi bo'lib, ular real hayotdagi shaxslar va voqealarni o'ziga xos uslubda tasvirlaydi. Uning tadqiqotlariga ko'ra, maqollar ko'proq ijobiy ma'noga ega, ularning asosiy maqsadi insonni yaxshi fazilatlarga undashdir. Matallar esa ba'zan istehzo, kinoya yoki tanqidiy ruhda bo'lib, insonlarning kamchiliklarini ko'rsatishga xizmat qiladi.

O'zbek tilshunoslari maqol va matallarni lingvistik, semantik va funksional jihatdan tahlil qilib, ularning farqlarini aniq belgilab berganlar. Maqollar umumlashma va axloqiy xulosa chiqarish vazifasini bajarib, nasihat yoki pand-nasihat berish uchun ishlatiladi. Matallar esa kinoya, istehzo yoki hazil orqali hayotiy voqealarni obrazli aks ettiradi. Shu bois, bu ikki janrni bir-biridan farqlash muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning har biri xalq og'zaki ijodining o'ziga xos boylıklaridan biridir.

Xususiyat	Maqol (Proverb)	Matal (Saying)
Grammatik tuzilma	Ritmik va qofiyali bo'lishi mumkin	Qisqa, obrazli ibora shaklida.
Ma'no jihatdan	Maqollar umumiy hayotiy qoidalarni fodalaydi.	Konkret vaziyat yoki shaxsga oid mazmuni ifodalaydi.
Funksiyasi	Nasihat yoki ibrat ko'rinishida bo'ladi.	Kinoya, istehzo yoki vaziyatga qarab qo'llaniladi.
Qo'llanilish doirasi	O'git yoki maslahat berish.	Obrazli yoki qochirmali ifoda qilish.

60-yillarga kelib, G.L.Permyakov sharq xalqlari maqol va matallarini qiyosiy o'rganish asosida o'zining umumiy "klishe" nazariyasini yaratdi va shu bilan xalq orasida keng tarqalgan iboralarni ichki shakl va ma'no xususiyatlari asosida izchil tasniflab berdi. G.L.Permyakov tasnifi asosida maqol va matallar bir tomondan frazeologik iboralardan, ikkinchi tomondan turli masal, latifa, ibratli hikoyat kabi xalq og'zaki ijodining kichik janrlaridan aniq farqlab berildi [6]. Keyingi yillarda Amerika olimi Alan Dandis, fin olimlari Matti Kuusi, venger olimi Vilmosh Foyt, Z.Kanyo, ingliz olimi N.Barli, rus olimlari Yu.I.Levin, M.A. Cherkasskiy, eston olimi A.A.Krikmann va boshqalarning nazariy mulohazalari va amaliy tadqiqotlari paremiologiya ilmini bugungi bosqichda rivojlantirishga katta hissa qo'shmoqda.

Tan olib aytish kerakki, ushbu tadqiqotlar ko'pchiligining asosida G.L.Permyakov yaratgan izchil nazariy sistemani u yoki bu darajada to'ldirish va takomillashtirish yotadi. G.L.Permyakov ta'rificha "murakkab klishe" eng umumiy tushuncha bo'lib, muayyan bir qolipda doimo takrorlanuvchi muqim so'z birikmalarini anglatadi. Bular o'z navbatida bir necha guruhga bo'linadi:

1. Frazeologizmlar. Ularning eng umumiy xususiyati shaklan kamida ikki alohida so'zdan iborat bo'lib, ma'no jihatidan yagona tushunchani bildiradi, ya'ni qandaydir alohida narsa-hodisaning belgisi bo'lib keladi. Shunday qilib, frazeologizm shaklan bir necha so'zdan iborat bo'lsa ham, ma'no jihatidan bir so'zga tengdir.

2. Maqol va matallar. Bular shaklan to'liq yoki noto'liq, murakkab yoki sodda jumlagacha teng bo'lib, mazmunan bir narsa-hodisani emas, balki muayyan narsa-hodisalar orasidagi munosabatning, ya'ni muayyan vaziyat (situatsiya) yoki holatning belgisi bo'lib keladi. Maqol va matallar har qancha murakkab bo'lsa-da, bir jumladan tashqari chiqmaydi.

3. Bir necha jumladan tashkil topgan qaytariluvchi matn birliklari (сверхфразовое единство). Bular xalq ogʻzaki ijodiga taalluqli turli ixcham janrlar, kichik masallar, latifalar, topishmoqlar, ertaklar va boshqalarni oʻz ichiga oladi. Olim xalq ogʻzaki ijodining boshqa kichik janrlaridan maqol va matallarni ajratib olgach, oʻz navbatida ularni xam turlarga ajratadi. Bunda avvalo ikki alomatni mezon qilib oladi:

- 1) Iboraning umumiy maʼnosi xarakteri;
- 2) Jumla tarkibining sobit yoki nosobitligi.

Ushbu asosda maqol va matallar toʻrt guruhga ajratiladi:

1. Toʻgʻri maʼnodagi nosobit iboralar - (прислове);
2. Majoziy maʼnodagi nosobit iboralar - asl matallar;
3. Toʻgʻri maʼnodagi sobit jumlarlar - hikmatli soʻzlar;
4. Majoziy maʼnodagi sobit jumlarlar - asl maqollar.

G.L.Permiyakov oʻz kitobida bu guruhlarni turli asoslarda yana maydaroq turlarga boʻladi. Masalan, tasdiq va inkor gaplar, darak, savol va undov gaplar, sodda va qoʻshma gaplar, juft va toq tazodlar (oppozitsiya) va hokazolar. Mazmuniy jihatdan olim maqollarni umumiy va xususiy mazmundagi maqollarga ajratadi. Matallarni esa egasi qisqargan yoki olmosh bilan ifodalangan va ikkinchi darajali gap boʻlagi qisqargan yoki olmosh bilan ifodalangan nosobit jumlarlarga ajratadi [6].

Rus tilshunoslari bu janrlarni oʻrganishga katta eʼtibor qaratib, ularning kelib chiqishi, mazmuni va badiiy xususiyatlari haqida bir qator qimmatli tadqiqotlarni amalga oshirgan. Rus tilshunoslari maqol va matalni tilshunoslik va folklor oʻrtasidagi bogʻlovchi element sifatida koʻrib chiqadilar. Ularning tadqiqotlari asosan quyidagi jihatlarga qaratilgan:

1. Semantik va struktural tahlil: Maqol va matalning ichki maʼnosi va grammatik tuzilishi.
2. Madaniy xususiyatlar: Maqol va matallar milliy madaniyat va mentalitetni ifodalashdagi roli.
3. Tarixiy kelib chiqish: Maqol va matalning qayerdan kelib chiqqani va rivojlanish bosqichlari.

Vladimir Dal – rus tilshunosligining buyuk vakillaridan biri boʻlib, u maqol va matalning xalq ogʻzaki ijodidagi oʻrnini keng oʻrganib, ulkan hissasini qoʻshgan. Uning mashhur “Русские пословицы и поговорки” (“Rus maqol va matallari”) toʻplami bugungi kunda ham katta ahamiyatga ega. Dal maqolni toʻliq va yakunlangan fikr sifatida tasvirlab, uning axloqiy va hikmatli mazmunini alohida taʼkidlagan [7].

1. Maqollar xalqning hayotiy tajribasini ifoda etadi.
2. Matal esa koʻproq ramziy yoki obrazli ifoda sifatida qoʻllanadi.
3. Maqol va matallar milliy ruhni, xalqning dunyoqarashi va mentalitetini aks ettiradi.

Viktor Vinogradov rus tilining stilistik xususiyatlarini oʻrganishda maqol va matalga alohida eʼtibor bergan. U maqol va matalni tilning badiiy vositasi sifatida koʻrib, ularning funksional stilistik imkoniyatlarini ochib bergan [8].

1. Maqol va matal jonli nutqni boyituvchi vositalar sifatida ishlatiladi.
 2. Maqollar adabiyot va publitsistikada ijtimoiy va axloqiy mavzularni yoritishda muhim ahamiyatga ega.

3. Matal esa ko'pincha kinoya va obrazlilik orqali ma'no ifoda etadi.

Nikolay Krushev xalq og'zaki ijodining turli janrlarini, jumladan, maqol va matallarni o'rganishga bag'ishlangan bir qancha ishlarni amalga oshirgan. U maqol va matalni folklorning tarkibiy qismi sifatida ko'rib, ularni xalqning kundalik hayoti bilan uzviy bog'liq deb ta'riflagan.

1. Maqollar va matallar xalqning tarixiy tajribasi va madaniy qadriyatlarini aks ettiradi.

2. Ular og'zaki nutqda aloqa vositasi sifatida ishlatiladi.

3. Maqollar odatda axloqiy xulosani o'z ichiga olsa, matallar kinoyali va ta'biriyl ma'noga ega.

Rus tilshunoslari maqol va matalni semantik jihatdan o'rganishda quyidagilarni ta'kidlaydilar: Maqollar ko'pincha sabab-natija munosabatlarini ifodalaydi. Masalan: *Что посеешь, то и пожнешь.*

Matal esa ko'proq ramziyl ma'noga ega bo'lib, uni tushunish kontekstga bog'liq. Masalan: *Лес рубят – щепки летят.*

Rus tilshunoslari maqol va matalni til, madaniyat va xalq ijodi o'rtasidagi bog'lovchi ko'prikl sifatida o'rganib, ularning nafaqat lingvistik, balki madaniy va axloqiy ahamiyatini ham ochib berganlar. Vladimir Dal, Viktor Vinogradov va Nikolay Krushevning ishlari ushbu sohada muhim o'rin tutadi. Maqol va matalning mazmunini va milliy xususiyatlarini tushunish orqali xalqning madaniyl boyligini chuqurroq idrok etish mumkin.

Xususiyat	Maqol (Proverb)	Matal (Saying)
Grammatik tuzilma	Ritmik va qofiyali bo'lishi mumkin	Qisqa, obrazli ibora shaklida.
Ma'no jihatdan	Hikmatli, o'gitli, axloqiy xulosani beradi.	Ko'pincha hazil yoki kinoyaviyl mazmunda bo'ladi.
Funksiyasi	To'liq fikrni ifodalaydi.	To'liq fikrni ifodalamaydi, kontekstga bog'liq
Qo'llanilish doirasi	O'git yoki maslahat berish.	Obrazli yoki qochirmali ifoda qilish.

Maqol va matal barcha madaniyatlarda xalq donoligini aks ettiruvchi asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Fransuz tilshunoslari ushbu janrlarni tilshunoslik va madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan o'rganib, ularning xususiyatlari, kelib chiqishi va farqlari bo'yicha qator muhim qarashlarni ilgari surganlar. Fransuz tilidagi maqol va matallar xalqning hayotiy tajribasini, dunyoqarashini va axloqiy qadriyatlarini ifodalashda alohida o'rin tutadi. Fransuz tilshunoslari maqol va matallarni qisqa va mazmunli iboralar sifatida

ta'riflaydilar. Ular tilshunoslikka oid izlanishlarda ushbu janrlarni semantik, stilistik va madaniy jihatdan tahlil qilishga alohida e'tibor qaratadilar. Fransuz tilida maqollar "proverbes", matallar esa "dictons" deb ataladi. Antuan Meiyer, mashhur fransuz lingvisti, maqol va matalni tilning tarixiy rivojlanishi va milliy o'ziga xosligini tushunishda muhim element sifatida ko'radi [9]. U o'z tadqiqotlarida maqol va matallarning lingvistik xususiyatlarini aniqlagan.

1. Maqol yakunlangan fikr bo'lib, nasihat yoki axloqiy xulosa beradi.

2. Matal ko'proq ramziy yoki obrazli ma'noga ega bo'lib, uni kontekstga qarab tushunish lozim.

3. Fransuz maqollari ko'pincha hayotiy tajribadan kelib chiqqan:

"*Tout vient à point à qui sait attendre*" (*Kutishni bilgan odamga hammasi vaqtida keladi*).

"*L'union fait la force*" (*Birlikda kuch bor*).

Sharl Balli stilistika sohasidagi tadqiqotlarida maqol va matallarni adabiy tilning boyituvchi vositasi sifatida ta'riflagan. Ularning mazmuni va qo'llanilishi adabiy asarlar va kundalik nutq uslublariga katta ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan [10].

1. Maqol – bu xalqning axloqiy va ijtimoiy tajribasini aks ettiruvchi hikmatli ibora.

2. Matal esa metafora va obrazlilik orqali nutqqa emotsional rang-baranglik qo'shadi.

3. Fransuz tilidagi matallarning ramziy ma'nosi ko'pincha xalqning tarixiy yoki madaniy xususiyatlariga bog'liq:

"*Quand les poules auront des dents*" (*Jo'jalar tishlaganda*) – hech qachon sodir bo'lmaydigan narsani tasvirlaydi.

"*Mettre la charrue avant les bœufs*" (*Ho'kizlardan oldin omo'ch qo'yish*) – ishlarda noto'g'ri tartibni ifodalaydi.

Pol Passi xalq madaniyati va nutq madaniyatini o'rganishda maqol va matallarni alohida o'rganib chiqqan. Uning fikricha, maqol va matallar nafaqat lingvistik, balki madaniy merosning ham bir qismi hisoblanadi.

1. Maqollar xalqning donoligi va urf-odatlarini o'zida aks ettiradi.

2. Matal esa qisqa va ta'sirchan iboralar orqali fikrni ramziy ifodalash imkonini beradi.

3. Fransuz matallarida xalqning turmush tarzi va hayotiy qarashlari aks etgan: "*Il pleut des cordes*" (*Arqondek yomg'ir yog'moqda*) – kuchli yomg'irni ifodalaydi.

"*Appeler un chat un chat*" (*Mushukni mushuk deb atash*) – narsalarni o'z nomi bilan atashni bildiradi.

Fransuz tilshunoslarining umumiy fikriga ko'ra, maqol va matalning asosiy farqlari quyidagicha:

1. Fikrning to'liqligi: Maqol yakunlangan fikrni ifodalaydi, masalan: "*L'habit ne fait pas le moine*" (*Ko'rinish odamni belgilamaydi*).

Matal esa to'liq bo'lmagan, ramziy iboradir, masalan: "*Faire d'une pierre deux coups*" (*Bir o'q bilan ikki quyovni urmoq*).

2. Mazmun va qo'llanilish: Maqol odatda nasihat yoki axloqiy xulosani ifodalaydi.

Matal esa ko'pincha kinoya yoki metaforik ma'noni ochib beradi.

3. Tilning boyitilishi: Maqol xalqning donoligini aks ettiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Matal esa nutqni emotsional va obrazli qilish uchun xizmat qiladi. Fransuz tilshunoslari maqol va matallarni til va madaniyat o'rtasidagi bog'lovchi element sifatida o'rganib, ularning semantik, stilistik va madaniy xususiyatlarini ochib berganlar. Antuan Meije, Sharl Balli va Pol Passi kabi olimlar ushbu janrlarning xalq hayotidagi ahamiyatini chuqur tadqiq qilgan. Maqol va matallar orqali xalqning madaniy va axloqiy qadriyatlarini o'rganish mumkin bo'lib, ular insoniyatning boy ma'naviy merosining muhim qismi sifatida e'tirof etiladi.

Fransuz tilshunosligida maqol va matalning asosiy farqlari:

Xususiyat	Maqol (Proverbe)	Matal (Dicton)
Grammatik tuzilma	To'liq jumla	Qisqa ibora yoki to'liq bo'lmagan jumla
Ma'no jihatdan	Ma'nosi aniq va tushunarli	Ramziy va kontekstga bog'liq
Funksiyasi	O'git va donolikni ifodalaydi	Obrazlilik va nutqni boyitadi
Qo'llanilish doirasi	Umumiy hayotiy tajribaga asoslangan	Maxsus vaziyatlarda ishlatiladi

Maqol va matallar xalq og'zaki ijodining qisqa va mazmunli janrlari bo'lib, ular hayotiy tajriba, axloqiy qadriyatlar va xalq donoligini ifodalaydi. Ingliz tilshunoslari maqol (proverb) va matal (adage, saying) janrlarini o'rganishga katta ahamiyat qaratib, ularning lingvistik, stilistik va semantik xususiyatlarini chuqur tahlil qilgan. Ushbu maqolada ingliz tilshunoslarining maqol va matal haqidagi asosiy qarashlariga e'tibor qaratamiz.

Ingliz tilida maqollar va matallar nutqning mazmunli va badiiy vositalari sifatida katta ahamiyatga ega. Ingliz tilshunoslari bu janrlarni o'ziga xos semantik va stilistik xususiyatlariga ko'ra farqlaydi: Maqol (Proverb) xalq donoligini ifodalovchi, odatda to'liq mazmunli va hikmatli gap. Matal (adage, saying) to'liq fikrni anglatmaydigan, lekin ramziy va obrazli ma'noni aks ettiruvchi ibora. Maqollar va matallarni semantik jihatdan tahlil qilib, ularning ma'no qatlamlarini o'rganishga katta e'tibor qaratgan. U maqol va matallarning kontekstga bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Keynsning fikrlari:

1. Maqollar odatda sabab-natija munosabatlarini ifodalaydi va axloqiy xulosa beradi. Masalan: *“Actions speak louder than words”* (Amal so'zdan balandroq gapiradi).

“Honesty is the best policy” (Halollik eng yaxshi siyosatdir).

2. Matallar kontekstga qarab o'z ma'nosini ochib beradi. Ular ko'pincha metafora yoki ramziy ma'noda ishlatiladi:

"Spill the beans" (Sirni oshkor qilish).

"Break the ice" (Muloqotni boshlab, muhitni yumshatish).

Jorj Lakoff, metaforalar nazariyasi asoschilaridan biri, matallarni metaforik iboralar sifatida tahlil qiladi. U matallarning ramziy ma'nolari insonning kognitiv jarayonlarini aks ettirishini ta'kidlagan [11].

1. Matallar metaforik ifodalar bo'lib, ularni tushunish uchun til va madaniy kontekst muhimdir.

2. Maqollar esa aniq va universal mazmunni ifodalaydi, masalan: *"A stitch in time saves nine"* (O'z vaqtida qilingan harakat ko'p muammolardan qutqaradi).

"The early bird catches the worm" (Ertaroq harakat qilgan omadga erishadi).

3. Matallar ko'pincha nutqqa obrazlilik va rang-baranglik qo'shadi. Vendi Anderson maqol va matallarni madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan o'rganib, ularning milliy mentalitetni aks ettirishdagi rolga e'tibor qaratadi. U ingliz va boshqa tillardagi maqol va matallarni solishtirib, ularning madaniy xususiyatlarini tahlil qilgan.

1. Maqollar xalqning hayot tarzi va qadriyatlarini aks ettiradi. Ingliz tilidagi maqollarda mehnatga hurmat va axloqiy qadriyatlar ustuvor o'rin egallaydi:

"No pain, no gain" (Mehnatsiz muvaffaqiyat bo'lmaydi).

2. Matallar ko'pincha obrazli bo'lib, madaniy xususiyatlarni ifodalaydi: *"Kick the bucket"* (Vafot etmoq) – ramziy va kontekstga xos ibora. Ingliz tilshunoslarining umumiy qarashlariga ko'ra, maqol va matalning farqlari quyidagicha:

Xususiyat	Maqol (Proverb)	Matal (Saying)
Grammatik tuzilma	To'liq jumla shaklida bo'ladi	Har doim ham to'liq jumla bo'lavermaydi
Ma'no jihatdan	Umumiy haqiqatni va hayotiy tajribani ifodalaydi	Ko'proq obrazli va kontekstga bog'liq
Funksiyasi	Pand- nasihat va donolikni o'z ichiga oladi.	Nasihat berish maqsadida qo'llanilmaydi.
Qo'llanilish doirasi	Hayotiy tajribani tasvirlash yoki maslahat berish uchun ishlatiladi.	Voqeani ifodalash yoki fikrni obrazli ta'kidlash uchun ishlatiladi

Tilshunoslar:	Maqolga berilgan ta'rif:	Matalga berilgan ta'rif:
N. Mahmudov va G. Dadaboyev	Maqollar mustaqil va to'liq fikrni ifodalovchi nutq birligi .	Matallar ko'proq majoziy, bevosita tushunilmaydigan ifoda vositasidir.

H. Hasanov	Maqollar xalqning dunyoqarashi, hayotiy tajribasi asosida shakllangan hikmatli gaplar bo'lib, ular asosan an'anaviy ma'naviy qadriyatlarni aks ettiradi.	Matallar esa majoziy va obrazli ifodalash vositasi bo'lib, ular real hayotdagi shaxslar va voqealarni o'ziga xos uslubda tasvirlaydi.
G.L.Permyakov	Maqollar falsafiy va ma'noli hukm ifodalaydi. Maqollar odatda mustaqil nutq birliklaridir.	Matallar esa faqat metaforik ifodalardir. Matallar boshqa jummalarga bog'lanib keladi.
V.Dal	Maqollar xalqning hayotiy tajribasini ifoda etadi.	Matal esa ko'proq ramziy yoki obrazli ifoda sifatida qo'llanadi.
V.Vinogradov	Maqollar adabiyot va publitsistikada ijtimoiy va axloqiy mavzularni yoritishda muhim ahamiyatga ega.	Matal esa ko'pincha kinoya va obrazlilik orqali ma'no ifoda etadi.
N.Krushev	Maqollar odatda axloqiy xulosani o'z ichiga oladi.	Matallar kinoyali va ta'biriy ma'noga ega.
Antuan Meiyе	Maqol yakunlangan fikr bo'lib, nasihat yoki axloqiy xulosa beradi.	Matal ko'proq ramziy yoki obrazli ma'noga ega bo'lib, uni kontekstga qarab tushunish lozim.
Sharl Balli	Maqol – bu xalqning axloqiy va ijtimoiy tajribasini aks ettiruvchi hikmatli ibora	Matal esa metafora va obrazlilik orqali nutqqa emotsional rang-baranglik qo'shadi.
Pol Passi	Maqollar xalqning donoligi va urf-odatlarini o'zida aks ettiradi.	Matal esa qisqa va ta'sirchan iboralar orqali fikrni ramziy ifodalash imkonini beradi.
Ralf Keyns	Maqollar odatda sabab-natija munosabatlarini ifodalaydi va axloqiy xulosa beradi.	Matallar kontekstga qarab o'z ma'nosini ochib beradi. Ular ko'pincha metafora yoki ramziy ma'noda ishlatiladi
Jorj Lakoff	Maqollar aniq va universal mazmuni ifodalaydi	Matallar metaforik ifodalar bo'lib, ularni tushunish uchun til va madaniy kontekst muhimdir.
Vendi Anderson	Maqollar xalqning hayot tarzi va qadriyatlarini aks ettiradi.	Matallar ko'pincha obrazli bo'lib, madaniy xususiyatlarni ifodalaydi

Ushbu maqolaga xulosa tariqasida shuni ta'kidlash joizki, g'oyaviy mazmunga ko'ra xilma-xil mavzularni ifodalovchi maqol va matal xalq og'zaki ijodining muhim qismi bo'lib, ular o'ziga xos ma'no va shakl xususiyatlariga ega. Maqollar hayotiy donolikni ifodalashda asosiy vosita bo'lsa, matallar obrazli va kinoyali ifodalar orqali kundalik hayotda keng qo'llaniladi. Shu sababli, ularni bir-biridan farqlash va o'rinli foydalanish xalq madaniyatini chuqur anglashga yordam beradi.

O'zbek tilshunoslari maqol va matallarni lingvistik, semantik va funksional jihatdan tahlil qilib, ularning farqlarini aniq belgilab berganlar. Maqollar umumlashma va axloqiy xulosa chiqarish vazifasini bajarib, nasihat yoki pand-nasihat berish uchun ishlatiladi. Matallar esa kinoya, istehzo yoki hazil orqali hayotiy voqealarni obrazli aks ettiradi. Shu bois, bu ikki janrni bir-biridan farqlash muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning har biri xalq og'zaki ijodining o'ziga xos boylıklaridan biridir.

Rus tilshunoslari maqollar (пословицы) va matallarni (поговорки) farqlashda quyidagi asosiy jihatlarga e'tibor berishadi: Maqollar odatda to'liq fikrni ifodalaydi, ularning mantiqiy yakuni bo'ladi. Matal esa to'liq fikrni ifodalashga ehtiyoj sezmaydi, u faqat ma'noni kengaytiruvchi yoki mustahkamlovchi ifoda bo'lib xizmat qiladi. Maqollar ko'pincha mustaqil gap sifatida ishlatiladi va hayotiy tajribani umumlashtiradi. Matal esa nutqda gapning bir qismi sifatida keladi va odatda tasviriy vosita sifatida xizmat qiladi. Maqollar didaktik xarakterga ega, ya'ni ular hayotiy qoidalarni o'rgatadi va xulosa chiqarishga undaydi. Matal esa ko'proq hissiy va obrazli ma'noni beradi, lekin aniq xulosa bermaydi.

Umuman olganda, rus tilshunoslari maqollarni to'liq hikmatli gaplar sifatida ko'rib, matallarni esa qisqaroq va to'liq fikr bildirmaydigan iboralar deb hisoblaydilar.

Fransuz tilshunoslari maqol va matallarni til va madaniyat o'rtasidagi bog'lovchi element sifatida o'rganib, ularning semantik, stilistik va madaniy xususiyatlarini ochib berganlar.

Ingliz tilida maqol va matallar muhim kommunikativ vositalar hisoblanadi. Ularni to'g'ri ishlatish tilni chuqurroq tushunishga yordam beradi va muloqotni boyitadi. Maqollar nasihat va donolikni ifodalasa, matallar ko'proq obrazlilik va kontekstni ko'rsatadi. Har ikki turdagi iboralarni o'rganish va to'g'ri qo'llash til boyligini oshirish uchun muhimdir.

Xalq maqollari asrlar davomida sayqal topib, mumtoz qiyofa va mazmun kasb etgan, nutqda faol ishtirok etuvchi paremik birlik sifatida xalq qadriyatlari, urf-odat va an'analari, tarix va madaniyat, ta'lim va tarbiya, odob-axloq masalalari talqini va tavsifini, umuman, millat mentalitetini to'la namoyon etuvchi ko'p qirrali hodisadir. Dunyoda o'z maqol va matallariga ega bo'lmagan xalqning o'zi yuq. Chunki har bir xalq hayotiy tajribalarini maqollar shaklida avlodlarga meros qilib qoldiradilar.

Иқтибослар / Сноски / References

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. –Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Б. -555. www.ziyouz.com кутубхонаси.(O‘zbek tilining izohli lo‘g‘ati. – Toshkent: “O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. B. -555. www.ziyouz.com kutubxonasi.)
2. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. –Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Б. -279. www.ziyouz.com кутубхонаси. (“O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. B. -555. www.ziyouz.com kutubxonasi.)
3. Rahmatullaev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. –Toshkent: "Universitet", 2006. -476 b.
4. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab. O‘zbek tili va adabiyoti.-T.,2012.
5. Дадабоев.Г. Ўзбек халқ мақолларининг лингвопоетик хусусиятлари: Филол. фанлари бўйича фалсафа докт (PhD)... дисс. – Тошкент, 2009. (Dadaboyev G. O‘zbek xalq maqollarining lingvopoetik xususiyatlari: Filol. fanlari bo‘yicha falsafa dokt (PhD) ... diss. – Toshkent, 2009 yil.)
6. Пермяков, Г. Л. Основы структурной паремиологии / сост., вступ. ст. Г. Л. Капчица. – М. : Наука, 1988. – 235 с. (Permyakov, G. L. Osnovi strukturnoy paremiologii/ sost., vstup. st. G.L. Kapchitsa. – M.: Nauka, 1988. – 235 s.)
7. Даль, В. И. Пословицы русского народа / В. И. Даль. – М. : ННН, 1994. – 616 с. (Dal, V. I. Poslovitsi russkogo naroda/ V. I. Dal. – M.: NNN, 1994. – 616 s.)
8. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1963.(Vinogradov V.V. Stilistika. Teoriya poetichiskiy rechi. Poetika. – M., 1963.)
9. Мейе А. Очерк развития сравнительной грамматики. // Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. 1938. –Москва, Ленинград: АН СССР. -510 с.(Meye A. Ocherk razvitiya sravnitelnoy grammatiki.// Vvedeniye v sravnitelnoy izucheniye indoyevropeyskiy yazikov. 1938. – Moskva, Leningrad: AN SSSR -510 s.)
10. Балли. Ш. Французская стилистика. –Москва: Иностранная литература, 1961. – 392 с.(Balli.Sh. Fransuzkaya stilistika.-Moskva: Inostrannaya literatura, 1961.-392 s.)
11. Lakoff G. Metaphors and War. Cambridge. 1993.
12. Фойт Вильмой. Разработка общей теории пословиц//М.:Вост.лит 1978г (Foyt Vilmoy. Razrabotka obshiy teorii poslovits//M.:Vost.lit 1978 g)

13. Сувонова Н.Н., Алиева Г.Т. National features of transliting uzbek folk proverbs into french//Иностранные языки в Узбекистане, -2020. P.- 183-196

(Suvonova N.N., Aliyeva G.T. National features of transliting uzbek folk proverbs into french// Inostranniy yaziki v Uzbekistane, -2020.P.-183-196)

14. Алиева Г.Т. Ўзбек халқ мақолларини француз тилига таржима қилишнинг миллий хусусиятлари //Молодой ученый. – 2020. – №. 49. – С. 599-603.

(Aliyeva G.T. O‘zbek xalq maqollarini fransuz tiliga tarjima qilishning milliy xususiyatlari//Molodoy uchyonniy.-2020.-№.49.-S.599-603.

15. Aliyeva Gulzoda Tulqinovna. Unites phraseologiques françaises avec une composante zoonyme. Til va adabiyot.uz jurnali. 2024-yil 9-son. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/31144>

16. Сувонова Н.Н. Некоторые проблемы перевода узбекских пословиц на французского языка// Ученый XXI века, 2016. С.-46 (Suvonova N.N. Nekotoriy problemi perevoda uzbekskix poslovits na fransuzkogo yazika// Uchyoniy XXI veka, 2016. S.-46)

17. Suvonova N.N. Fransuz tili frazeologiyasining semantik-kognitiv va lingvomadaniy tavsifi. Monografiya. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2024. – 149 bet.

Юсупова М., Сувонова Н.Н. К проблеме содержания термина «сценарий/скрипт» в когнитивной лингвистике. // Научные школы. Молодёжь в науке и культуре XXI века. – 2018. – С. 74-77.(Yusupova M., Suvonova N.N. K probleme soderjaniya termina «ssensriy/skript» v kognitivniy lingvistike.)